

Responsabilizzare i pastori: migliorare la formazione in materia di salute animale per superare le sfide del cambiamento climatico

www.af4eu.eu

Assistenza sanitaria per ovini

I cambiamenti climatici hanno un impatto significativo sulla salute degli animali influenzando la distribuzione e la prevalenza di malattie parassitarie, infettive e metaboliche. I cambiamenti di temperatura, umidità e precipitazioni creano condizioni favorevoli per la diffusione di agenti patogeni (batteri, virus, funghi, parassiti), nonché dei loro vettori artropodi (zecche e insetti), aumentando l'incidenza di alcune malattie. Fornire ai pastori una formazione pratica adattata alle condizioni specifiche dei climi più caldi e umidi consentirà agli agricoltori di rispondere per mitigare queste sfide. Attraverso laboratori partecipativi e la condivisione di conoscenze e strumenti digitali accessibili, i pastori possono acquisire strategie pratiche per prevenire alcune malattie. Gli aspetti più rilevanti da affrontare, tra gli altri argomenti, dovrebbero includere il controllo dei vettori, il monitoraggio delle infezioni parassitarie, l'igiene degli zoccoli per prevenire il respiro sibilante e le pratiche di pascolo resilienti al clima. Dovrebbero essere promosse soluzioni locali ed economiche come la selezione di aree di pascolo preventivo, un migliore drenaggio nelle aree di ritenzione e pratiche programmate di controllo delle infezioni parassitarie e piani di vaccinazione. I programmi pilota attuati nelle regioni semi-aride, come quelle del bacino del Mediterraneo, mostrano una riduzione del 40% della mortalità correlata alle malattie, oltre a un uso più sostenibile del suolo e a una maggiore consapevolezza tra i pastori delle misure preventive. I pastori coinvolti mostrano inoltre maggiore fiducia nelle pratiche da adottare per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute degli animali. Rafforzando le conoscenze locali e promuovendo la capacità di adattamento, queste iniziative aiutano a definire piani strategici per proteggere le aziende agricole dai rischi per la salute, promuovere l'uso razionale e sostenibile degli antiparassitari, migliorare la produttività e la sicurezza alimentare e rafforzare il benessere degli animali, seguendo il concetto di One Health basato su sistemi di pascolo agroforestale.

**José Castro (1) Filipa
Rodrigues (2) Eduardo Pousa
(1) Marina Castro (2)**

1) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

2) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.